

MÜASİR HƏRBİ TƏHSİLDƏ KURSANTLARDA SİYASİ MƏDƏNİYYƏTİN FORMALAŞDIRILMASINDA FƏNLƏRARASI YANAŞMANIN VƏ SOSIAL-SİYASİ ELMLƏRİN ROLU

Naibə Şəmşiyeva

<https://orcid.org/0009-0002-2078-3332>, naibashamshiyeva04@gmail.com

Milli Müdafiə Universiteti, Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitut, Azərbaycan

NATO/ Sülh naminə tərəfdaşlıq və Humanitar fənlər kafedrası, müəllim

naibashamshiyeva04@mail.ru, Tel: +994507877919

Xülasə

Məqalədə kursantlarda siyasi mədəniyyətin formalaşdırılması prosesində fənlərarası yanaşmanın və sosial-siyasi elmlərin integrativ rolu araşdırılmışdır. Müasir hərbi təhsil sistemində ideoloji hazırlıq, yalnız hərbi bilik və bacarıqların aşılınması ilə deyil, eyni zamanda vətəndaşlıq mövqeyinin və siyasi şüurun da inkişaf etdirilməsi ilə əlaqələndirilir. Müəllif tərəfindən kursant şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında siyasi mədəniyyətin formalaşdırılması və inkişafı, dövlətin ideoloji təhlükəsizliyi baxımından strateji əhəmiyyət daşıyan faktor kimi dəyərləndirilir. Məqalədə siyasi mədəniyyətin formalaşmasının kursantların ali təhsil aldığı dövrdə tədris olunan fənlərin məzmunundan asılılığı və bu fənlərin qarşılıqlı inteqrasiyası ilə sıx bağlı olduğu xüsusi vurğulanır. Sosial və humanitar fənlərin - politologiya, hüquq, beynəlxalq münasibətlər, tarix, iqtisadiyyat, sosiologiya, pedaqogika və psixologiyanın tədrisinin kursantlarda siyasi şüur, analitik düşüncə tərzinin və milli ideoloji dəyərlərə əsaslanan qərarvermə bacarıqlarının inkişafındakı roluna da məqalədə diqqət çəkilir.

Fənlərarası yanaşma qeyd olunan biliklərin sistemli şəkildə mənimsənilməsinə şərait yaradır və kursantların həm peşəkar zabit, həm də vətəndaş kimi formalaşmasına xidmət edir. Nəticə olaraq, fənlərarası inteqrasiyaya əsaslanan təhsil modeli müasir çağırışlara cavab verən, vətənpərvər, hüquq və vəzifələrinin mahiyyətini dərinlən dərk edən, milli maraqları yüksək elmi-nəzəri biliklərlə qorumağa hazır zabitlərin formalaşdırılmasında mühüm rol oynayır. Müəllif kursant hazırlığında pedaqoji fəaliyyətin yalnız məzmun deyil, metod baxımından da fənlərarası əlaqələr üzərində qurulmasının önəmini vurğulayır. Məqalədə bu prosesin effektivliyinin yüksəldilməsi məqsədilə bir sıra elmi-metodoloji və təşkilati təkliflər də irəli sürülmüşdür.

Açar sözlər: siyasi mədəniyyət, fənlərarası yanaşma, kursant hazırlığı, sosial-siyasi elmlər, hərbi təhsil, zabit şəxsiyyəti

Abstract

The article examines the role of an interdisciplinary approach and the integrative function of socio-political sciences in the process of fostering political culture among cadets. In the modern military education system, ideological training is associated not only with the transmission of military knowledge and skills but also with the development of civic stance and political consciousness. The author evaluates the formation and development of political culture in shaping the personality of cadets as a factor of strategic importance for the state's ideological security. The article emphasizes that the

formation of political culture during the cadets' higher education period is closely linked to the content of the subjects taught and to the mutual integration of these subjects. Special attention is given to the role of social and humanitarian disciplines - such as political science, law, international relations, history, economics, sociology, pedagogy, and psychology - in developing cadets' political awareness, analytical thinking, and decision-making skills based on national ideological values.

The interdisciplinary approach provides the conditions for the systematic acquisition of this knowledge and contributes to the formation of cadets both as professional officers and as citizens. As a result, an education model based on interdisciplinary integration plays a crucial role in shaping officers who are patriotic, deeply aware of the essence of their rights and duties, and ready to defend national interests with a high level of scientific and theoretical competence in response to modern challenges. The author underscores the importance of building pedagogical activity in cadet training on interdisciplinary connections not only in terms of content but also in terms of methodology. The article also puts forward a number of scientific-methodological and organizational proposals aimed at enhancing the effectiveness of this process.

Keywords: political culture, interdisciplinary approach, cadet training, socio-political sciences, military education, officer personality

Giriş

Müasir dövrdə ordu quruculuğu və müdafiə sisteminin formalaşdırılması prosesini həyata keçirən şəxslərin təkə peşəkar kadrlar kimi deyil, eyni zamanda da yüksək siyasi və vətəndaşlıq mədəniyyətinə malik olmaları labüd bir zərurətdir. Başqa sözlə desək, mövcud hərbi təhsil sistemi yalnız texniki-peşəkar biliklərin verilməsi ilə kifayətlənməməli, həm də gələcək zabidlərin vətəndaşlıq şüuru, milli-mənəvi dəyərlərə bağlılığı və siyasi dünyagörüşü ilə zənginləşdirilməlidir.

Gələcək zabit şəxsiyyətində siyasi mədəniyyətin formalaşdırılması dövlətin ideoloji təhlükəsizliyinin mühüm elementlərindən biri kimi çıxış edir. Kursantın formalaşmasında siyasi mədəniyyətin inkişafı, dövlətin ideoloji təhlükəsizliyi baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan hərbi təhsil müəssisələrində təşkil edilən pedaqoji fəaliyyətin elmi əsaslarla qurulması və fənlərarası yanaşmalarla zənginləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Məqalənin məqsədi

Bu məqalənin işlənməsində məqsəd kursantlarda siyasi mədəniyyətin formalaşması prosesində fənlərarası pedaqoji yanaşmanın və sosial-siyasi elmlərin inteqrasiyasının rolunu elmi əsaslarla araşdırmaq, hərbi təhsil sistemində bu yanaşmanın tətbiqinin effektlərini təhlil etmək və təhsil modelinin ideoloji baxımdan gücləndirilməsinə dair tövsiyələr irəli sürməkdir.

Metodologiya

Məqalədə sistemli təhlil, müqayisəli təhlil və inteqrativ pedaqoji yanaşma metodlarından istifadə olunmuşdur. Təhlil Azərbaycan Respublikası Milli Müdafiə Universitetinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutda tətbiq olunan mövcud pedaqoji təcrübəyə və ümumiləşdirilmiş beynəlxalq praktikaya əsaslanır.

Əsas hissə

Təhsil və siyasi mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsi

Kursantlarda siyasi mədəniyyətin formalaşmasında əsas rol oynayan vacib faktorlardan biri təhsil prosesidir. Təhsil prosesi vasitəsilə kursantlara siyasi biliklər, dəyərlər, davranış modelləri və sosial oriyentasiya imkanları aşılanır. Bu bilik və bacarıqlar, vərdislər hərbi iş sahəsində idarəetmə

kadrları olaraq yetişdirilən zabitlər tərəfindən gələcəkdə peşəkar fəaliyyətləri zamanı tabeliklərində olan şəxslərdə də milli kimlik duyğularının və siyasi şüurun formalaşdırılmasına həlledici təsir göstərir. Eyni zamanda kursantın ali məktəbdə təhsil aldığı dövrdə əxz etdiyi siyasi mədəniyyət səviyyəsi gələcəkdə hərbi rəhbər kadr kimi onun tabeliyində olan şəxslərdə də siyasi mədəniyyətə aid olan mənəvi-əxlaqi dəyərləri formalaşdırmaq qabiliyyətinin əsası kimi təzahür edir.

Kursantlarda siyasi mədəniyyətin formalaşması peşəkar hazırlıq (tədris prosesi) zamanı baş verir. Bu hazırlıq siyasi biliklərin mənimsənilməsinə, siyasi təcrübənin və siyasi özünüdərkini toplanmasını, həmçinin kursant və dinləyicilər tərəfindən siyasi dəyərlər və oriyentasiyaların, eləcə də cəmiyyətimiz üçün qəbul olunan siyasi davranış formalarının mənimsənilməsinə nəzərdə tutur.[1]

Fənlərarası təhsilin kökü birbaşa tədris prosesinin daxilində olduğu üçün məhz bu səbəbdən fənlərarası əlaqələrin yaradılması kursantlarda ardıcıl və sistemli siyasi biliklərin formalaşdırılması üçün zəruri amil kimi çıxış edir. Kursantlarda siyasi mədəniyyətin formalaşdırılmasının fənlərarası əsaslarını təşkil edən “mədəniyyət”, “siyasi mədəniyyət” anlayışlarının sistemli mahiyyəti, ona dair yanaşmaların müxtəlif aspektliliyi, çoxşaxəliliyi, eləcə də təlim prosesinin özünün bütövlüyü və geniş kompleksliliyi ilə səciyyələnir.

Fənlərarası yanaşmanın üstünlükləri

Fənlərarası ilə bağlı ilk öncə onu qeyd etmək yerinə düşər ki, bu yanaşma müxtəlif elm sahələrinin sintez olunmuş biliklərini vahid sistemdə birləşdirməyə imkan verir. Bunların içərisində xüsusi olaraq sosial-siyasi və humanitar fənlərin inteqrasiyası, kursant şəxsiyyətində analitik düşüncə tərzinin, kompleks təhlil və dəyərlərə əsaslanan qərarvermə bacarıqlarının formalaşdırılmasını və davamlı inkişafını təmin edir. Bu yanaşma həm də tədris prosesinin daha funksional və məqsədyönlü qurulmasına şərait yaradır, müəllim-kursant, təhsilalan-təhsilverən əlaqələrinin uğurlu şəkildə təşəkkülündə əhəmiyyətli rol oynayır.[2, s.45]

Bu yanaşma həmçinin kursantlarda siyasi biliklərin sosial-humanitar fənlər vasitəsilə mənimsənilməsinə yönəlməyə imkan verir. Azərbaycan Respublikasında hərbi təhsilin koordinasiya şəkildə təşkili funksiyasını həyata keçirən Milli Müdafiə Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrində fənlərarası əlaqələrin məqsədli şəkildə planlaşdırılması kursantların siyasi təhsilinin sosial və humanitar elmləri özündə ehtiva edən kafedralarla orduda mövcud olan ideoloji fəaliyyət mexanizmlərinin tandem halında əlaqəli şəkildə həyata keçirilməsinə şərait yaradır.

Sosial-siyasi elmlərin inteqrasiyası siyasi mədəniyyətin formalaşma meyarı kimi

Hazırki dövrdə ali hərbi tədris müəssisələrində inteqrativ formada tədris olunan bir sıra sosial-siyasi elmlər ilk növbədə gələcəkdə hərtərəfli dünyagörüşünə və praktik bilik və bacarıqlara malik zabit şəxsiyyətinin yetişdirilməsini hədəfləyir. Bu elmlərin tədrisi təhsilalanlarda onu əhatə edən cəmiyyətdə baş verən ictimai-siyasi proseslərlə bağlı konkret düşüncə tərzini formalaşdırır. Bu elmlərin sırasına politologiya, beynəlxalq münasibətlər, hüquq, sosiologiya, pedaqogika, psixologiya, tarix, iqtisadiyyat və s. kimi elmləri aid etmək olar.[4]

- Kursantlarda siyasi mədəniyyətin əsasları, demək olar ki, bütün ictimai elmlərlə məzmun baxımından əlaqəli olan **siyasətşünaslıq** (politologiya, siyasət nəzəriyyəsi) elmlərinin nəzəri fundamental əsaslarının tədrisi zamanı formalaşır. **Siyasətşünaslıq** elminin tədrisi təhsilalanlara dövlət, onun meydana gəlmə zərurəti, idarəetmə formaları, strukturları, hakimiyyət bölgüsü, siyasi institutlar və hərbi-siyasi münasibətlər, habelə cəmiyyətdəki ideoloji

münasibətlər haqqında sistemli biliklər verir. Həmçinin onlarda dempkratik dünyagörüşünün formalaşmasında bu elm mühüm rol oynayır. [3]

- **Beynəlxalq münasibətlər** elminin tədrisi nəticəsində təhsilalanlar beynəlxalq arenada cərəyan edən edən siyasi proseslər, dövlətlərarası münasibətlərin inkişaf tendensiyaları, dünyanı idarə edən siyasi güclər, beynəlxalq təşkilatlar və onların missiyaları, hərbi ittifaqların formalaşma zərurətləri haqqında elmi-nəzəri biliklər əldə etmiş olurlar.[7, s.58]

- **Hüquq** elmi siyasətşünaslığa dövlət hakimiyyətinin formal təşkilati strukturları, hərbi qulluqçuların siyasi-hüquqi statusu və siyasi iştirakla bağlı hüquqi aspektləri, müxtəlif siyasi və hərbi-siyasi hadisələrin konstitusiyaya uyğunluğu ilə bağlı məsələləri təqdim edir. Həmçinin bu elm təhsilalanlara ölkənin konstitusion əsasları, mülki, cinayət, inzibati hüquq sahələri, nizamnamə münasibətləri haqqında, habelə hərbi qulluqçuların hüquq və vəzifələri, onların cəmiyyətin siyasi həyatında iştirak imkanları kimi məsələlərlə bağlı mükəmməl biliklər qazandırmış olur. [6]

- **İqtisadiyyat** elmi təhsilalanlarda xidməti vəzifələrinin icrası zamanı iqtisadi-siyasi qərarların qarşılıqlı təsiri və münaqişə şəraitində iqtisadi amillərin rolu haqqında nəzəri və praktik imkanlar aşılayır. [3]

- **Sosiologiya və tarix** elmlərinin tədrisi cəmiyyətin inkişaf dinamikası, sosial strukturu, stratifikasiya imkanları və sosial mobilliyin xarakterik xüsusiyyətləri, qədim dövrlərdən müasir inkişaf mərhələsinə qədər əldə edilmiş tarixi təcrübə və sosial dəyişikliklər kontekstində siyasi hadisələrin izahını təmin edir və təhsilalanların bu sahədə fundamental biliklər əxz etməsini təmin edir.

- **Psixologiya və pedaqogika** elmlərinin ali hərbi tədris müəssisələrində tədrisi gələcək zabıt şəxsiyyətində fərdi inkişaf, liderlik keyfiyyətləri və tərbiyə prosesi ilə siyasi özünüdərk arasında əlaqə qurmağa şərait yaradır.[5]

Akademik strukturlaşma və tədris modeli

Bu gün Azərbaycan Milli Müdafiə Universitetinin tabeliyində fəaliyyət göstərən ali hərbi tədris müəssisələrinin nümunəsində olduğu kimi, sosial və humanitar elmləri özündə birləşdirən kafedraların koordinasiya fəaliyyəti kursantlarda siyasi şüurun və siyasi mədəni düşüncə tərzinin sistemli formalaşmasını təmin edir. Bu sintez, elmlərarası əlaqələrin məqsədyönlü planlaşdırılması ilə gücləndirilir. Hazırda hərbi sahəyə yeni ixtisas sahələrinin daxil edilməsi bu sahədəki fəaliyyəti daha da genişləndirəcək, cəmiyyətlə hərbi system arasında əlaqələndirici funksiya daşıyan kursant şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında öz töhfələrini verəcəkdir.

Nəticə və təkliflər

Nəticə

Kursantlarda siyasi mədəniyyətin formalaşdırılması müasir hərbi təhsilin strateji və ideoloji istiqamətlərindən biri kimi çıxış edir. Təhsilin bu aspektinin sistemli şəkildə reallaşdırılması üçün fənlərarası yanaşma və sosial-siyasi elmlərin inteqrasiyası mühüm əhəmiyyət daşıyır. Sosial-humanitar fənlərin qarşılıqlı əlaqəli şəkildə tədrisi kursantların analitik düşüncə, siyasi təhlil, milli və hüquqi şüur, vətəndaş məsuliyyəti və ideoloji sabitlik kimi mühüm xüsusiyyətlərə malik zabıtlər kimi formalaşmasına xidmət edir.

Fənlərarası yanaşmaya əsaslanan tədris modeli hərbi təhsil müəssisələrində yalnız nəzəri biliklər deyil, həm də praktik, sosial və psixoloji kompetensiyaların inkişafına zəmin yaradır. Beləliklə, bu yanaşma gələcəkdə cəmiyyətlə hərbi sistem arasında əlaqə rolunu oynayan, yüksək siyasi mədəniyyətə malik, vətənpərvər, hüquqlarını və vəzifələrini dərk edən peşəkar zabıtların hazırlanmasına bilavasitə xidmət edir.

Təkliflər

1. Tədris proqramlarında fənlərarası inteqrasiya gücləndirilməli, siyasi mədəniyyətin formalaşmasına xidmət edən mövzular vahid metodoloji çərçivədə təqdim olunmalıdır.
2. Sosial-siyasi elmlərin məzmunu aktual ictimai-siyasi reallıqlarla uzlaşdırılmalı, kursantların müasir dövrün çağırışlarına uyğun dünyagörüş və təhlil bacarıqları inkişaf etdirilməlidir.
3. Hərbi təhsil müəssisələrində sosial və humanitar fənləri tədris edən kafedraların koordinasiyası gücləndirilməli, fənlərarası layihə və tədbirlərlə kursantların ideoloji hazırlığı yüksəldilməlidir.
4. Müəllim heyəti üçün fənlərarası təlim və ixtisasartırma proqramları təşkil olunmalı, yeni pedaqoji və texnoloji yanaşmalar üzrə bacarıqlar inkişaf etdirilməlidir.
5. Siyasi mədəniyyətin formalaşmasını qiymətləndirən kompleks ölçmə və monitoring mexanizmləri hazırlanmalı, kursantların ideoloji, hüquqi və vətəndaş məsuliyyəti səviyyəsi mütəmadiyənl təhlil olunmalıdır.
6. Kursantlar üçün simulyasiya təlimləri, ictimai debatlar, vətənpərvərlik layihələri və siyasi maarifləndirici fəaliyyətlər təşkil olunmalı, bu tədbirlər real təlim nəticələrinə çevrilməlidir.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Ağayev, A. (2020). *Siyasi mədəniyyətin formalaşmasında təhsilin rolu*. Bakı: Təhsil Nəşriyyatı.
2. Aliyev, R., & Mammadova, S. (2018). Interdisciplinary approach in military education: Challenges and perspectives. *Journal of Military and Strategic Studies*, 15(2), 45–61.
3. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. (2021). *Ali hərbi təhsil müəssisələrində təhsil standartları və kurikulum modeli*. Bakı: Təhsil Nazirliyi Nəşriyyatı.
4. Bakı Dövlət Universiteti. (2022). *Sosial elmlərin müasir inkişaf trendləri və tədris metodikası üzrə tədqiqatlar*. Bakı: BDU Nəşriyyatı.
5. Kərimov, T. (2019). *Siyasi elmlər və cəmiyyət: Müasir yanaşmalar*. Bakı: Elm və Təhsil.
6. Milli Müdafiə Universiteti. (2023). *Hərbi təhsil sisteminə fənlərarası inteqrasiyanın tətbiqi: Metodiki tövsiyələr və təhlillər*. Bakı: MMU nəşriyyatı.
7. Quliyev, E. (2021). Kursantlarda vətənpərvərlik və siyasi şüurun formalaşmasında təhsilin rolu. *Azərbaycan Təhsil Jurnalı*, (4), 58–65.